

O‘ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA HOLAT BILDIRUVCHI
MAVHUM SO‘ZLAR

Saidova Muxlisa Narmetovna

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti “Fakultetlararo chet tillar”
kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek va fransuz tillaridagi holat bildiruvchi mavhum otlarning lingvistik, semantik va madaniy xususiyatlari chog‘ishtirma tahlil qilinadi. Xususan, bu so‘zlar tizimining o‘zbek tilida milliy mentalitet, an‘analar bilan bog‘liqligi, fransuz tilida esa falsafiy va psixologik kontekstda qo‘llanishi ko‘rsatilgan, shuningdek, mavhum otlar ma‘nolarining kontekstga qarab o‘zgarishi, ikkala tildagi umumiy va farqli jihatlar misollar bilan izohlangan.

Kalit so‘zlar: mavhum otlar, holat bildiruvchi so‘zlar, semantik tahlil, madaniyatlararo lingvistika, kontekstual ma‘nolar, tarjima muammolari, milliy mentalitet

Аннотация: Статья основана на анализе выборки лингвистических, семантических и культурных особенностей узбекского и французского языков. В частности, узбекский национальный менталитет, книги о его связи, вопросы французского языка в соответствии с философским и психологическим содержанием культуры, основные источники различий в контексте национальной культуры, примеры предположения встречаются.

Ключевые слова: обоснованная теория, структурная теория, семантический анализ, языковые межкультурные игры, контекстуальные нормы, интерпретационные нормы, национальный менталитет.

Abstract : The article is based on analysis of linguistic, semantic and cultural characteristics of the Uzbek and French languages. In particular, the Uzbek national mentality, books about its connection, issues of the French language in accordance with the philosophical and psychological content of culture, the main sources of differences in the context of national culture, examples of assumptions are found.

Key words: grounded theory, structural theory, semantic analysis, intercultural language games, contextual norms, interpretative norms, national mentality.

Til - bu inson tafakkurining mahsuli va jamiyatning eng asosiy aloqa vositasidir. Bizga ma‘lumki, insonlar sezgi a‘zolari orqali olamni bilganlar va his qilganlar. Abstraksiya eng noaniq va tushunish uchun qiyin bo‘lgan tushunchalardan biridir. “Abstraksiya – bilish shakllaridan biri bo‘lib, u narsalarning bir qancha xossalari va ular o‘rtasidagi munosabatlarni fikran nazardan soqit qilishdan hamda biron-bir xossa va munosabatni ajratib ajratib ko‘rsatishdan iboratdir”¹. So‘zlarning ma‘nosi kontekst yordamida oydinlashadi.

Sezgi a‘zolarimiz orqali bilishimiz mumkin bo‘lmagan, tafakkur va tasavvur orqali idrok qilinadigan otlar mavhum otlardir. Tildagi barcha birliklar (fonema, morfema, leksema, konstruksiya) umumlashtirish xarakteriga ega. So‘zning mavhum tabiati uning bir qancha narsa, hodisa va belgilarga tegishli ekanligi bilan izohlanadi.

¹ Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: Fan, 2013. – B. 69.

Har bir tilning o'ziga xos leksik va grammatik tizimi mavjud bo'lib, o'zbek va fransuz tillaridagi holat bildiruvchi mavhum otlarni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki tarjima nazariyasi va amaliyotida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavhum otlar – moddiy mavjudot yoki aniq predmetni emas, balki hissiyot, fikr, holat yoki sifat kabi tushunchalarni bildiradigan otlardir². Masalan: baxt, go'zallik, mehr, holat, azob kabi o'zbekcha so'zlar yoki bonheur (baxt), tristesse (g'am), liberté (erkinlik), beauté (go'zallik) kabi fransuzcha so'zlar. «Sevgi, qo'rquv, g'azab, xursandchilik, hayajon, jasorat, mardlik, qo'rqqoqlik va boshqa shunga o'xshash holatlar - bu abstrakt nomlardir. Bu faqat his qilinadigan noaniq so'zlarning ba'zi misollaridir.

O'zbek tilida holat bildiruvchi mavhum otlar ko'pincha milliy mentalitet, odat va an'analar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, kontekstga qarab turlicha ma'no kasb etadi. Fransuz tilida esa bu kabi otlar ko'proq rasmiy, adabiy uslubda keng qo'llaniladi va ko'pincha falsafiy yoki psixologik kontekstda ishlatiladi. Ulrni quyidagicha tahlil qilamiz.

O'zbek tilida holat bildiruvchi mavhum otlar ko'pincha milliy mentalitet, odat-an'analar, ijtimoiy munosabatlar bilan bog'liq bo'ladi³. Ular kontekstga qarab turlicha ma'no kasb etishi mumkin.

Misollar: **Baraka**.

"Bu yerda baraka bor, har yili hosil mo'l bo'ladi."

→ Bu yerda baraka so'zi moddiy ne'matlar, omad, fayz ma'nosida.

"U insonning duosida baraka bor."

→ Bu yerda esa baraka – ijobiy ta'sir, ruhiy kuch, samara ma'nosida ishlatilmoqda.

Obro': "U kishi qishloqda obro'li insonlardan."

→ Obro' - jamiyatdagi mavqe, hurmat.

"O'ylamay gapirish obro'ga putur yetkazadi."

→ Bu yerda esa obro' – shaxsiy qadr-qimmat, izzat-ikrom bilan bog'liq tushuncha.

Ibrat : "Yaxshi ish qil, odamlarga ibrat bo'l."

→ Ibrat – o'rnak, namunaviylik.

"Bu voqea hammamiz uchun ibrat bo'ldi."

→ Bu yerda ibrat – saboq, ogohlik ma'nosida.

Bu otlar faqat lug'aviy ma'no bilan cheklanmay, konnotativ, ya'ni yashirin ijtimoiy-axloqiy ma'nolarga ega.

Fransuz tilida bunday otlar ko'proq rasmiy, adabiy, ba'zida esa falsafiy yoki psixologik kontekstda qo'llaniladi. Bu tilda mavhum holat otlari ko'pincha umumiy tushunchalarni bildiradi, aniq bir milliy yoki an'anaviy kontekstga kamroq bog'liq bo'ladi. Misollar:

- **La liberté (erkinlik)**⁴

La liberté est un droit fondamental de chaque être humain.

→ Erkinlik – umumiy insoniy qadriyat sifatida.

Il cherche la liberté dans ses pensées.

→ Bu yerda erkinlik – ruhiy, ichki holat sifatida talqin qilinmoqda.

- **La solitude (yolg'izlik)**

² Safarov O. O'zbek va fransuz tillaridagi mavhum otlarning qiyosiy tahlili. – Toshkent, 2015.

³ Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Fan, 2013.

⁴ Dubois J. La sémantique des abstraits en français. Presses Universitaires de France, 2019.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

La solitude peut être une source de créativité.

→ Yolg'izlik – ijobiy ruhiy holat, ijodkorlik manbai sifatida.

Il souffre de la solitude.

→ Bu yerda yolg'izlik – salbiy psixologik holat, azob ma'nosida.

• La justice (adolat)

La justice est indispensable pour une société équilibrée.

→ Adolat – ijtimoiy-falsafiy tushuncha sifatida.

Il a un sens aigu de la justice.

→ Bu yerda adolat – shaxsiy his, ichki etik prinsip sifatida.

Demak bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, o'zbek tilida bunday otlar hayotiy, hissiy, mentalitetga bog'liq; odat va qadriyatlar bilan uyg'un. Fransuz tilida esa ular abstrakt tushunchalar, ko'pincha adabiy, falsafiy yoki psixologik kontekstda ishlatiladi.

Shuni takidlash lozimki, holat bildiruvchi mavhum otlar shaxsning ruhiy, jismoniy yoki ijtimoiy holatini ifodalaydi. Ular ko'pincha inson bilan bog'liq ichki yoki tashqi holatlarni anglatadi. Quyida ikkala til misollar bilan taqqoslanadi:

O'zbekcha	Fransuzcha	Tarjimasi
xursandchilik	la joie	quvonch
bezovtalik	l'inquiétude	xavotir
kasallik	la maladie	kasallik
yolg'izlik	la solitude	yolg'izlik
ishonch	la confiance	ishonch

O'zbek va fransuz tillarida holat bildiruvchi mavhum otlar bir-biriga o'xshash bo'lishi bilan birga, ularning yasalishi, ishlatilish uslubi va semantik yuklamasi jihatidan farq qiladi. Bunday otlarning tahlili ikki til orasidagi tarjima jarayonini chuqurroq anglash, shuningdek, madaniyatlararo muloqotni boyitish uchun muhimdir. Bu narsa yoki harakat emas, balki insonning ichki holati (qo'rquv, quvonch, hasrat, ishonchsizlik kabi) yoki mavhum tushunchalarni (borliq, yo'qlik, ehtimollik) ifodalovchi so'zlar. Ularda konkretlik emas, abstraktlik ustuvordir. Masalan, chog'ishtirilayotgan ikki til namunasida ularni tahlil qilib chiqamiz.

<p>His-tuyg'u holatlari: Quvonch: xursandchilik, shodlik, shodiyona Misol: "Uning yuzida shodlik aks etardi." Qayg'u: g'am, hasrat, alam Misol: "Yurakda hasrat bor edi." Ruhiy holatlar: Ishonch, shubha, hayajon, qo'rquv Misol: "Ko'zlarda qo'rquv sezilar edi."</p>	<p>Émotions (His-tuyg'ular): Joie (quvonch): bonheur, joie, allégresse Misol: "Son visage rayonnait de bonheur." (Uning yuzi quvonch bilan porlardi.) Tristesse (qayg'u): tristesse, mélancolie, chagrin Misol: "Un chagrin profond l'envahit." (Uni chuqur qayg'u egalladi.) États psychologiques (Ruhiy holatlar): Confiance (ishonch), peur (qo'rquv), excitation (hayajon) Misol: "Ses yeux trahissaient sa peur." (Uning</p>
---	---

ko‘zlari qo‘rquvni ochib berardi.)

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, o‘zbek va fransuz tillarida holat bildiruvchi mavhum so‘zlar ham muhim o‘ringa ega va turli lisoniy xususiyatlarini o‘zida ifoda etadi. O‘zbek tilida holat bildiruvchi mavhum otlar ko‘pincha milliy mentalitet, odat va an‘analar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa, fransuz tilida esa bu kabi otlar ko‘proq rasmiy, adabiy uslubda keng qo‘llaniladi va ko‘pincha falsafiy yoki psixologik kontekstda ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Boyd D. M., Ellison N. B. Social network sites: Definition, history, and scholarship. //Journal of Computer-Mediated Communication, 2007.
2. Dictionnaire des synonymes français. –Paris: Éditions Larousse, (2021).
3. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: Fan, 2013. – B. 69.
4. Safarov O. O‘zbek va fransuz tillaridagi mavhum otlarning qiyosiy tahlili. – Toshkent, 2015.
5. Dubois J. La sémantique des abstraits en français. Presses Universitaires de France, 2019.